

ИННОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТЬ В КУЛИНАРИИ
INNOVATION AND CREATIVITY IN COOKING

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353999>

Исматуллаева Холида Закруллаевна.

Научный руководитель, Кандидат технических наук, доцент

Исламова Фазилят Илёсовна

Ташкентский Государственный Педагогический

Университет имени Низами

Факультет профессионального образования

2 курса магистратуры

Ismatullaeva Kholida Zakrullaevna

Scientific adviser, Candidate of Technical Sciences,

Associate Professor

Islamova Fazilat Ilyosovna

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Faculty of Vocational Education 2-year master's degree

Аннотация: *В статье рассмотрены основные инновационные технологии в кулинарии, пути их развития, история и перспективы. Основные направления в развитии кулинарного искусства, креативность в области кулинарии, их перспективы и роль креативного мышления в разработке новых идей в данной области. Роль инноваций в развитии кулинарного искусства народов Средней Азии.*

Ключевые слова: *инновация, кулинарное искусство, разработка, методика, экологические продукты, новые вкусы, здоровое питание, автоматизированное, оборудование*

Annotation: *The article discusses the main innovative technologies in cooking, the ways of their development, history and prospects. The main directions in the development of culinary arts, creativity in the field of cooking, their prospects and the role of creative thinking in the development of new ideas in this area. The role of innovation in the development of the culinary art of the peoples of Central Asia.*

Key words: *innovation, culinary art, development, methodology, ecological products, new tastes, healthy eating, automated, equipment*

Кулинарное искусство получило свое бурное развитие особенно в последние годы в связи с развитием новых технологий приготовления продукции, появилась новая продукция, новые технологии, инновационное оборудование для обработки продуктов питания. Инновационные методы обработки продукции сокращают время приготовления, повышают производительность труда. Основной целью применения новых технологий в кулинарной промышленности – качество, продления сроков годности кулинарной продукции. Одним из основных показателей качества

продукции является безопасность для потребителей. В условиях экономического кризиса успешное конкурентное на рынке и эффективное функционирование предприятий питания невозможно без изучения и внедрения передовых отечественных и зарубежных технологий, оборудования современных форм организации торгово- производственных процессов т.е. внедрения инноваций.

Инновации – не просто модное слово. Оно ассоциируется с чем-то современным, авангардным и передовым. Инновации в общественном питании – это современные технологии, авангардное течение и передовые устройства. Основное направление развития инноваций в общественном питании- применение автоматизированного оборудования, новые способы обработки продукции, которое дает возможность сокращения времени на производство продукции и повышения его эффективности.

На основании литературных источников известны традиционные виды технологических операций в приготовлении кулинарной продукции: тепловая обработка- варка, жарение, жарка под давлением во фритюре, жарение на огне, запекание, пассерование (нагревание продукта с жиром или без него при температуре 120 градусов С). При тепловой обработке кулинарная продукция обезвреживается, лучше усваивается. Метод приготовления пищи в герметическом пластиковой пакете на водяной бане получил название «в вакууме» т.е. СУ- ВИД. В данном методе продукция готовится в собственном соку без добавления жира, что улучшает его вкусовые качества, сохраняет аромат, уменьшает потерю массы, увеличивает срок хранения продукции. Метод изобретенный в 1960 годах является самым модным способом. Основателем молекулярной кухни был Хестон Блюменталь который назвал этот метод величайшей кулинарной революцией нашего времени. Метод обработки продукции (кук энд чил) получил название «готовь и охлаждай» это технология приготовления пищи с сохранением исходной свежести. В данном методе пища не замораживается, быстро охлаждается, сохранность продуктов при температура +1--+4 продлевает жизнь продуктов питания от 5 до 21 дня. При нитро-технологии применяется жидкий азот, который при размораживании вытесняет кислород, что замедляет процесс окисления продукции. Азот используют при фасовке в мягкую тару. Кроме того существует шоковая заморозка, которая заключается в том, что температура готового кулинарного изделия снижается с 85*С до -18 *С, при этом сохраняются питательные ценности продукта.

Известно, что употребление еды связано с обонянием, вкусом и зрением. Бернар Лаусс выявил, что у каждого продукта есть свое ароматическое соединение-ароматизатор- сложное химическое соединение, имеющее запах. Им были разработаны карты – инструкции с возможными комбинациями продуктов. Все продукты разделены на категории с показателями степени их совместимости. Основным показателем метода фудпейринга является- профессионализм, ощущение баланса для получения кулинарного шедевра.

Всем известно, что вкусно приготовить- это половина работы, Готовое блюдо должно выглядеть аппетитно и красиво, после чего можно подать кулинарный шедевр посетителю. В связи с этим современные повара приходится экспериментировать со вкусом, цветовой гаммой продуктов применением новых технологий в декорировании блюд.

Одним из основных видов направления в кулинарном искусстве является Арт-визаж т.е. кулинарный визаж, который представляет собой разновидность карвинга. Карвинг – резная работа, орнамент по овощам и фруктам составление из них украшений для сервировки столов при обслуживании банкетов и различных мероприятий. Кулинарный визаж – это искусство декорирования блюд, которое создает настроение. Умение повара сделать блюдо красивым и оригинальным одно из основных составных частей арт-визажа. Фьюжин кулинария-смешивание традиционных предпочтений Запада и Востока, сохраняющие гармонию вкуса. Фьюжин кулинария становится все более популярной не только из-за экзотики в своем направлении, она является идеальной в своих сочетаниях ароматов, специй, гармонии, равновесия и легкости разных продуктов. Диетологи считают, что фьюжин кулинария является полезной для здоровья людей, так как приправленные специями, дают сытность, даже при небольшой порции еды. К основному правилу фьюжин относится свежесть и высокое качество продуктов, которое используется при приготовлении пищи. Продукты которые входят в состав блюда фьюжин должны сочетаться между собой не только по вкусовым качеством, но и по своей структуре. Продукты должны подходить подходить друг к другу так, чтобы во время еды вкус одного продукта сливался со вкусом другого, создавая удивительную палитру новых эмоций и впечатлений.

Ярким образцом стиля фьюжин является коктейль. Можно смешивать китйский или индийский чай. С ромашкой, шиповником, шалфеем, листьями роз, и другими травами.

Профессионалы пользуясь стилем фьюжен модифицируют рецепты и блюда импровизируют его по настроению, успех которого зависит от опыта, безупречного вкуса и чувства меры.

Фьюжен это свободное творчество без границ, поэтому он привлекают своей необычностью, новизной, экстраординарностью. Строгих правил для изготовления блюд не существует, чаще всего используется принцип «нового - понемного».

Приготовление пищи может казаться необходимостью но превращение нескольких компонентов в волшебное блюдо помогает осуществить внимательность и увеличить креативность.

С развитием креативного мышления и новых технологий изменился ассортимент изделий производимый в республиках Средней Азии. С древних времен в республике (в частности в г. Самарканде) производились классические виды халвы. С развитием инновационных технологий ассортимент изделий расширился и кроме традиционных видов в настоящее время выпускают халву с содержанием ореха, тмина, миндаля, земляного ореха, кишмиша, семечками, фисташками с красочным оформлением упаковкой. Неизменным остались знаменитые классические лепешки, но и они протерпели изменения, они отличаются по составу, размерами , формой, эстетикой, вырабатываемые по новым технологиям. Сохраняя традиции народа вырабатываются новые виды изделий с использованием инновационных технологий.

Например: это хранение и сушка винограда который поставляется во все страны .Раньше Республика поставляла грецкие орехи в торговую сеть со скорлупой, сейчас с сохранением структуры без повреждений в чистом виде, орехи с медом, с сахаром, с урюком и абрикосом, молотые для кулинарии, варенье, смешанные с кишмишом и многими другими. В связи с отсутствием надлежащего оборудования ограничивались сушкой фруктов, что не позволяло долго хранить и экспортировать продукцию..Почти во всех странах готовят узбекский плов, итальянское спагетти, казахский беш-бармак, японскую »суши»,корейские соленья,финики, фисташки , азербайджанский ,китайския и индийский чай

Каждый народ имеет свои излюбленные классические блюда, котрые дополняются новыми ингредиентами, меняются формы, дизайн и дюр Все это направленно на на улучшение вкусовых качеств и внешнего вида вырабатываемой продукции.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 АндруховаЕ.А. Инновационные кулинарные технологии .ФГБОУ ВПО. Курский государственный университетК.2010.
- 2.Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии М.ЗАО Издательский дом..2005